

O'ZBEKISTON YOVVOYI HOLDA O'SADIGAN VA YETISHTIRILADIGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR

Hamroeva Sarvinoz Azamat qizi¹

Azimova Baxtigul Jovli qizi²

¹Toshkent farmatsevtika instituti farmatsiya fakulteti 3-kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar Biologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514240>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 30-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

xom ashyo bazasi, istiqbolli o'simliklar, yovvoyi holda o'sadigan, etishtiriladigan dorivor o'simliklar, an'anaviy tibbiyot, fitopreparatlar, madaniylashtirilgan dorivor o'simliklar, Qizil kitobga kiritilgan dorivor O'simliklar, galen preparatlar, yangi galen preparatlar, individual preparatlar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston hududida o'sadigan yovvoyi va madaniy o'simliklar, ularning dorivor xususiyatlari va ulardan dori vositalari tayyorlash haaqida aytib o'tilgan va ko'plab ma'lumotlar, faktlar keltirilgan.

Mutaxassislarining ta'kidlashlariga yer yuzida 250 ming atrofida gullaydigan o'simlik turlari mavjud. SHular jumlasidan Yevropa va Osiyo qitalarida kamida 75 ming turi tarqalgan. Hamdo'stlik mamlakatlarida 20 mingga yaqin, O'rta Osiyoda esa 7 ming atrofida gullaydigan o'simliklar o'sadi. O'zbekiston hududiga yuqori o'simliklardan 4230 tur o'simliklar tarqalgan bo'lib, ular 138 oilani va 1028 avlodni tashkil qiladi. 79 oilaga kirgan 492 tur o'simliklar madaniylashtirilgan o'simliklar hisoblanadi. O'zbekiston florasidan 577 turi dorivor hisoblanadi. Dorivor o'simliklarni ko'pchiligi tog'li hududlarda, tayyorlash qiyin bo'lgan

joylarda tarqalgan. Qir, adir, daryo bo'ylarida ham katta-katta maydonlarda bir qancha o'simliklar o'sadi va ularni sanoat miqyosida tayyorlash imkoniyati mavjud. O'zbekiston hududida ma'lumki asosiy qishloq-xo'jalik ekini paxta hisoblanadi. Paxta ekiladigan maydonlarni haddan tashqari kengaytirilishi, shu joylardagi yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklar zahirasini qisqarib ketishiga olib keldi. SHuning uchun O'zbekiston florasidagi noyob dorivor o'simliklar bilan Sog'liqni saqlash tizimini ehtiyojini qondirish uchun, ularni etishtiriladigan xo'jaliklarni tashkil qilish muammosini xal qilish zaruriyati mavjud.

Mamlakatimizda dorivor o'simlik mahsulotlariga bo'lgan xalqimiz ehtiyojini iloji boricha to'la qondirishning eng zaruriy shart-sharoitlaridan biri - dori vositalarining ro'yxati (katalog)ning mavjudligidir. Bu ro'yxat ma'lum bir davrda qaytadan ko'rib chiqiladi: undan samarasi kam bo'lganlari chiqarib tashlanadi, hamda horijdan keltiriladiganlariga hojat qolmaganlari ham ro'yxatdan olib tashlanadi; shu bilan birga Respublikada ishlab chiqarilayotgan yangi, samarali dori vositalari ushbu ro'yxatga (katalog) kiritiladi. Bu o'ta muhim ishda farmakognoziya ilmi katta o'rin tutadi, chunki amalda qo'llanilib kelinayotgan dori vositalarining katta bir qismini dorivor o'simliklar va ularning mahsulotlari tashkil qiladi. Vatanimizda dorivor o'simliklarni keng o'rganilishi va sanoatda ularni asosida yangi dori vositalarini ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yilishi natijasida dorivor o'simliklar ro'yxatida (nomenklaturasi) katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Qo'llaniladigan dorivor o'simliklar ro'yxati bir necha barobarga ortdi, ularni orasida horijdan keltiriladiganlari ancha kamaydi (strofant, kuchala va boshqalar); 200 dan ortiq maxalliy (yovvoyi va madaniylashtirilgan) o'simliklar ro'yxatdan joy olgan. Ammo ular dorivor o'simliklar bilan ta'minlay olinishi mumkin bo'lgan katta imkoniyatning bir qisminigina tashkil qiladi. Hozirgi zamondagi dorivor o'simliklar ilmini rivojlanish bosqichidagi muhim vazifalardan biri, olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini eng kerakli, samarali dori vositalarini yaratishga jalb qilishdan iborat. Dorivor o'simliklar va ulardan dori vositalarini yaratish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar bir qancha usullarga bo'linadi.

SHunday qilib, uzoq davrlar davomida insonlar kasalliklarini davolash uchun o'simliklarni tanlab olish masalasiga tayangan tajribalar asosida va ongli ravishda yondoshish hamda otabobolarimizning boy tajribalarini avaylab saqlash va ularni avloddan-avlodga etkazib berish natijasida hozirgi O'rta Osiyo territoriyasida o'zining an'analariga va dorilar vositasiga, jumladan dorivor o'simliklariga ega bo'lgan xalq tabobati vujudga keldi. Bu tabobat uzoq asrlar davomida, ehtimol boshlanish davrida grek tibbiyoti, keyinchalik arab an'anaviy tibbiyoti ta'sirida taraqqiy etgan. SHuning uchun ham u o'z amaliyotida kasallarni davolashda mahalliy dorivor o'simliklar bilan bir qatorda ko'p miqdorda xindlar, arablar va boshqa chet xalqlarning dorivor vositalaridan foydalangan. Hozirgi kunda an'anaviy tibbiyot (xalq tabobati) xalq zakovati bilan sug'orilgan juda boy va ulkan tajriba bilimlar majmuasidir. U ilmiy (rasmiy) tibbiyotni yangi, samarali dorivor preparatlar bilan boyituvchi bitmas tuganmas manbadir. Xalq tabobatining bu soxadagi qimmati, tutgan o'rni bebahodir. Buning uchun misol tariqasida hozirgi zamon tibbiyotida qo'llaniladigan shifobaxsh o'simliklarni ko'pchiligi o'z vaqtida xalq tabobati dorivor vositalar xazinasidan olinganligini yoki xozirgi zamon ilmiy tibbiyotining o'zi xalq tabobati asosida taraqqiy etganini eslash kifoyadir. O'zbekiston xalq tabobatida ishlatiladigan va Respublikada yovvoyi holda o'sadigan hamda o'stiriladigan o'simliklardan bir qanchasining farmakologik ta'siri va kimyoviy tarkibi chuqur o'rganildi. Natijada ularning ayrimlari rasmiy tibbiyotda dorivor vosita sifatida ishlatish uchun ruxsat etildi va ishlatilmoqda. Oddiy isiriq, Turkiston arslonkuyrug'i, Turkiston

adonisi, teshik (oddiy) dalachoy, dag'al dalachoy, Regel qo'ziqulog'i, gulbandli kiyiko't, gangituvchi buzulbang, maydagul tog'rayhon va soxta yantoq o'simliklarining o'ti (er usti qismi), dorivor tirnoqgul, sertuk xandeliya va Samarqand bo'znochi gullari, do'lana va itburun na'matak mevalari, sariq andiz va danakli oqquray ildizlari (yer osti organlari), anjir bargi va makkajo'xori onalik ustunchasi og'izchasi bilan, termopsis va boshqalar shular jumlasidandir Keyingi bir necha o'n yillar davomida butun dunyoda tibbiyot sohasida o'simliklarga, ayniqsa, xalq tabobati dorivor o'simliklariga bo'lgan qiziqish tobora oshib bormoqda. Ko'pchilik ilmiy markazlarda o'simliklar har taraflama va chuqur o'rganildi va natijada bir qancha yangi, yuqori samarali fitopreparatlar yaratildi. 1960-1990 yillar ichida sobiq Sovet davlatida 100 dan ortiq fitopreparatlar yaratildi va tibbiyot amaliyotiga joriy etildi. SHulardan bir qismi yuqorida aytilganlarga dalil sifatida bu erda keltirildi: avisan, aymalin, alanton, askorutin, asmatin, befungin, beosid, gindarin, gossipol, kaleflon, kardiovalen, qarotolin, kellin, konvaflavin, laminarid, linetol, mukaltin, novoimanin, pastinatsin, plantaglyusid, raunatin, rozevin, rutin, salvin, solsolidin, flakor boshqa Janubi — SHarqiy Osiyo davlatlari, Afrika davlatlarida)gina emas, balki kimyoviy sintez yo'i bilan ko'plab dorilar olishi mumkin bo'lgan kimyo -farmatsevtika sanoati yaxshi taraqqiy etgan davlatlarda ham kuzatilmoqda. An'anaviy tibbiyotda dorivor o'simliklarga bo'lgan qiziqishning oshib borishini quyidagi sabablar bilan tushuntirish mumkin:

1. Uzoq vaqt davomida uzluksiz ravishda har qanday sintez yo'li bilan olingan (sintetik) dorivor

preparatlarni iste'mol qilish ayrim organlar funksiyasi (bajaradigan ishi) va tuzilishini turli buzilishlarga olib keladigan manbaa ekanligi aniq bo'lib qoldi. Masalan, g'arbda ayrim uyqu dorilarni qabul qilish bilan bog'liq bo'lgan nogiron bolalarning tug'ilishi, ba'zi dorilarning rak kasalligi sababchisi bo'lishi (konserogenligi), uzoq vaqt davomida antibiotiklarni qabul qilish natijasida kelib chiqqan mikoz kasalliklari, devinkan preparatini ko'p qabul qilish natijasidagi jinsiy o'zgarish va boshqalar sintetik dorivor preparatlarni sistematik ravishda ko'p qabul qilishning asoratlaridandir.

2. O'simliklardan tayyorlangan Galen, yangi Galen va boshqa o'simliklarning yig'indi dorivor preparatlari qabul qilinganda organizmga shifobaxsh ta'sirini sof xoldagi yolg'iz bitta modda emas, balki mazkur erituvchida erib, o'simlikdai ajralib chiqqan biologik faol moddalar (asosiy ta'sir etuvchi va u bilan birga uchraydigan yo'ldosh moddalar) yig'indisi kompleks ta'sir ko'rsatadi. Bu yo'ldosh moddalar asosiy ta'sir etuvchi moddaning ta'sir kuchini oshirish yoki cho'zishi, yoxud suvda erishini kuchaytirib, uni organizmga so'rilishini, demak ta'sir qilishini tezlatishi mumkin, bazan esa, asosiy ta'sir etuvchi moddalarni zaxarli kuchini pasaytiradi.

Butun dunyo xalqlarining an'anaviy tibbiyotida qo'llaniladigan dorivor o'simliklar shu kunlarda ham ko'pchilik olimlariig jiddiy e'tiborini o'ziga tortmokda. CHunki, ularni har taraflama va

chuqur o'rganish ko'pincha yaxshi natijalarga olib kelmokda. Yangi biologik faol moddalar ajratib olish va ular asosida yangi, samarali fitopreparatlar yaratish yo'lga ko'yilmokda yoki ma'lum bo'lgan biologik faol moddalarning yangi manbaalari topilmoqda.

paratini olish uchun manba sifatida qabul qilindi. Misol sifatida shu usul bilan izlab topilgan dorivor o'simliklardan ajratib olingan biologik faol moddalar asosida yaratilgan quyidagi dorivor preparatlarni keltirish mumkin: alkaloidlar asosida yaratilgan preparatlar: glautsin gidroxlorid, sferofizin benzoat, brevikollin gidroxlorid,

sekurenin nitrat, galantamin gidrobromid, likorin gidroxlorid, sangviritrin, lyutenurin, dezoksipeganin gidroxlorid, allapinin va boshqalar; qumarinlar asosida yaratilgan preparatlar: beroksan, psoralen, psoberan, ammifurin, peutsedanin va boshqalar: saponinlar asosida yaratilgan preparatlar: polisponin, diosponin, saparal, tribusponin va boshqalar. - seskviterpenlar asosida yaratilgan preparatlar: tauremizin, tefestrol, panaferol va boshqalar; - flavonoidlar asosida yaratilgan preparatlar: buplerin, datiskan, likviritin, flamin, silibor, silibinin va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atlas arealov i resursov lekarstvennykh rasteniy.- Moskva. 1976. - s.127, 249.
2. Berejinskaya V.V., Zemlinskiy S.E., Kushke E.E., Muraveva V.I. va Satsyperov F.A. Belladonna. Medgiz – Moskva, 1953. - 115 s.
3. Vulf E.V., Lyubimenko V.N., Plotnitskiy G.A., Albrext E.A. Belladonna Atropa belladonna L. Eyo rasprostranenie i kultura v Krymu.- YAlta. 1917. - 46 s.
4. Gaevskaya O.A. Issledovanie travy krasavki kak istochnika promyshlennogo polucheniya alkaloidov. Avtoref. dis. na soisk. uch. step. kand. farmats. nauk. / VNII lekarstv i arom. rast. RASXN. – Moskva, 2004. – 21 s.
5. Gammerman A.F. Issledovaniya listev krasavki, vyrashshennykh na uchastke lekarstvennykh rasteniy Glavnogo botanicheskogo sada. // Vestnik farmatsii. – M.: 1928. - №6.
6. Dusmuratova F.M., Tuxtaev B.E. Introduksiya i metody vozdel'vaniya Atropa belladonna L. // Uzbekskiy biologicheskiy jurnal. – Tashkent, izd. Fan Akademii nauk RUz. 2007. – S. 57-60.
7. Dusmuratova F.M. Atropa belladonna ning biomorfologik xususiyatlari. //Sovremennye problemy strukturnoy botaniki. Materialy respublikanskoj nauchnoy konferensii. – Tashkent, 2010. – S. 39-41.